

СИСТЕМА ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АННЫ АХМАТОВОЙ

Эшонкулова Гулжахон Аликуловна

Бекабадская специализированная общеобразовательная школа №5

Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Как известно, изучение женского мировоззрения и женского опыта живой жизни позволяет заглянуть вглубь творческой лаборатории поэтессы, увидеть систему соотношений и соотношений женского и мужского в ее лирике и проследить, в какой мере характер этого взаимодействия сформировал систему гендерных установок Ахматовой.

Ключевые слова: женское мировоззрение, гендерные установки, поэтическая система, лирика, творческое поведение, символика, мужское начало.

В творчестве русских поэтесс XX века можно выделить две основные тенденции, в рамках которых оно развивается: это попытки либо подражать мужской поэзии, либо осветить именно особый, женский взгляд на проблемы, свойственные лирике. Это означает, что есть два полюса - подражание мужчинам и демонстрация женской индивидуальности. К первой, несомненно, можно отнести Марину Цветаеву, которая даже называла себя поэтом и ни в коем случае не поэтессой. Анна Ахматова находится в постоянном лавировании между этими двумя полюсами, поэтому однозначно отнести ее к одному из них не представляется возможным.

Первая модель творческого поведения — копирование «мужского» слога. Ахматова воплощает в своем творчестве влиятельные литературные течения, такие как символизм и, в некоторых аспектах, акмеизм, которые были по существу во многом враждебны, как в теории, так и часто в действительности, женщинам-поэтам. Члены этих движений разрабатывали образы и продвигали манифесты, которые часто исключали участие активной женской фигуры. Но Ахматова добилась именно этого, заимствуя образы из этих течений и переосмысливая их таким образом, чтобы укрепить свой авторитет как поэта. Эренбург, как современник Ахматовой, восхищался ее первыми книгами и положительно отзывался о лирике стихов в статье «Заметки о русской поэзии», изданной во Франции: «Ахматова, описывая душу современной женщины, не

прибегает к штампам. какой-нибудь «декадентской» поэтессы вроде Вилькиной, ни к сравнениям женщин с «ведьминскими напитками» и тому подобное, а исходит из того, что мы видим каждый день, обнажая за оболочкой женскую душу» [12, 16].

Для некоторых ее стихов характерно некое «мужское», ярко выраженное доминантное отношение к объекту любви:

Солнцу на небе. Солнце светит ярко

Иди к волне, чтобы прошептать о боли.

О, она, наверное, ответит.

А может быть, и поцелует ("Сладок запах синего винограда").

[Солнце в небе. Солнце ярко светит Уходи к волне про боль шептать.

О, она, наверное, ответит.

Среди символистов и акмеистов сложился негативный стереотип о традиционно женской поэзии, прославляющей природу и отношения. Осип Мандельштам, в частности, писал: «Девушки и барышни, рукодельницы поэзии, те, которые охотно называют себя Майями и хранят благоговейную память о снисходительной ласке великого поэта. Твое дело легче, ты пишешь стихи в угоду. А мы сделаем так: -заговор русской молодежи -не смотреть на барышень, пишущих стихи» [6, 216]. О. Мандельштам, пожалуй, в конце концов принял А. Ахматову как равноценного поэта. Однако его комментарий отражает точку зрения, господствовавшую в русской литературной элите. Ахматова чутко отнеслась к тому, что ее изображали просто «поэтессой». Когда ей было одиннадцать лет, отец «почему-то» назвал ее «декадентской поэтессой». Свой первый сборник «Вечер» она также охарактеризовала с несвойственной ей скромностью: «Почему-то эти бедные стихи пустой девушки переиздаются в тринадцатый раз» [2, 245].

То есть, с одной стороны, Ахматова была уверена в своей избранности и исключительности. С другой стороны, ее мучила внутренняя неудовлетворенность, быть может, втайне она считала себя действительно недостойной чисто «мужской» миссии пророка. Это отрицательное отношение к «женской доле» и к эмоциям, традиционно приписываемым женщинам, прорывается во многих ее стихах, например, в стихотворении «Он любил...»: «Он любил три вещи на свете: / Во время вечернее пение, белые павлины / И стертые карты Америки. / Не любил, когда дети плачут, / Не любил чай с малиной / И женскую истерику. / ... А я была его женой. «Для Ахматовой, учитывая ее отношение к своей миссии, главным было застолбить место в мужском мире поэтов. Ахматова выросла в поэта России, так как несла свою эпоху в себе, и тогда ее называли так: "Эпоха". С точки зрения самочувствия или хотя бы

минимального, бытового "устройства" жизнь Анны Ахматовой - сущий ад. В июле 1922 г. , Ахматова написала стихотворение, где выразила не только свое отношение к России, к своей судьбе, но как бы раскрыла часть своей души: Не с теми, кто бросил землю / На растерзание врагам. / Я буду Не слушай их грубую лесть,/ Я своих песен им не отдам. В последних двух строчках - вся Ахматова: сдержанная, величавая, простая. Она приготовилась нести свой крест, испытать свою чашу. Чаша немыслимого одиночества, потому что она никогда не была "ни с тем, ни с другим". Ее жизнь рушилась. И тогда она, поэт Анна Ахматова, возьмет на свои плечи всю тяжесть происходящего в стране. Советская власть, террор и репрессии, царившие в стране, планомерно добивали Ахматову. В 1939 году ее сына арестовали, и эта трагедия сделала Ахматову великим поэтом России.

Ахматова, описывая его, надеется на торжество справедливости. И поэтесса выполняет свой долг, пишет о друзьях по несчастью и о себе:

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыльев,
—Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

В статье «Ахматова и музыка» Т. В. Цивьян пишет: «Сама Ахматова до сих пор остается лучшим критиком и комментатором своих произведений, и почти все, к чему теперь приходят ее исследователи, оказывается уже написанным ею либо в поэтическом тексте, либо в проза, очерки и т. д. Собственно говоря, задача исследователей не столько объяснить, сколько отыскать в текстах Ахматовой то, что ей объясняют» [10, 195]. «Мужская» модель поведения, как правило, вынужденно принимается женщиной в критической ситуации. Как известно, 40-е годы XX века стали тяжелым испытанием для русского человека, и обстоятельства требовали от Ахматовой совсем не женского поведения.

*Мы знаем, что сейчас лежит на весах
И что происходит сейчас.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.*

- пишет Ахматова во время Второй мировой войны, та самая Ахматова, которая до недавнего времени "сцепляла руки под темным покрывалом". Действительно, звучит по-мужски, от женского зренья и следа нет. Причиной такого творческого поведения является война - событие, отменившее все гендерные различия и значительно продвинувшее процесс уравнивания прав мужчин и женщин.

Особенности гендерной поэтики наиболее ярко проявляются в любовной лирике. Китайский исследователь Цзоу Лувэй указывает, что в своей ранней лирике Ахматова демонстрировала спектр женских эмоциональных переживаний, рождающихся в большинстве случаев в связи с трагедией любовных чувств во время исторической мировой революции [9, 6]. Любовь в сознании Ахматовой имеет особое значение. Поэт называет пятое время года сезоном любви: То пятое время года, / Только его хвала. / Вдохни последнюю свободу, / Потому что это любовь. («То пятое время года»). Она считает, что осень для любви пора смерти: Между кленами осенний шепот / Он просил: «Умри со мной! («Песня о последней встрече»). Ахматова, несмотря на требования «расширить» рамки женская поэзия, захватывая новые области, сознательно и демонстративно их сужала. И на этом «пролете» пространства она показала все возможности психологической реализации личности! Отсюда неуверенность, непредсказуемость, присущие внутреннему состоянию ахматовских героинь [9, 3]. Все женские черты: внимательный взгляд, трепетное воспоминание о милых вещах, грация и легкая капризность - нашли отражение в ранних стихах Анны Ахматовой. , и это придает им истинный лиризм. Поэтесса приносит себя в жертву любви, Ахматова растворяется в этом чувстве: Все для тебя: дневная молитва, / И мучительный зной бессонницы, / И стихи мои - белая стая, / И мои глаза - синий огонь. ("Я не знаю, жив ты или мертв").

Н.И. Артюховская указывает, что «любовь Ахматова, при всех ее высоких достоинствах, есть процесс замкнутый, независимый от мира. Ее конфликты не пересекаются с социальными конфликтами века, а лишь соприкасаются с ними общей эмоционально напряженной сущностью. Весь запас душевных сил героиня Ахматовой тратит на поиски своего «принца», сильного героя, способного оценить красоту ее чувств» [1, 23]. Новаторство Ахматовой мы видим в том, что смыслом становится повествование. -порождающая константа ее лирических произведений. Я провожал свою подругу на фронт. Она стояла в золотой пыли. С соседней колокольни лились важные звуки. Сюжетно-сюжетная организация лирического повествования в этом стихотворении основана на принципе романного повествования, что позволило В.М. Жирмунского в свое время соотносить стихи Ахматова с «поэтическими новеллами»: «<...> момент ее развития, откуда открывается возможность обозрения всего предшествующего хода фактов» [3, 120].

Идеал вечной женственности чрезвычайно важен в поэтической системе Ахматовой как яркой представительницы Серебряного века. Ближе к середине 20 века женский вектор ее поэзии упрощается, так как обращает внимание не на изысканность форм, а на искренность чувств. Идеал женщины, стремящейся к

любви как нравственной ценности, появляется в любовной лирике А.А. Ахматовой. Особенно часто встречается тема безответных чувств, которым посвящено стихотворение Анны Ахматовой «Сколько всегда от любимого просьбы». Общая тенденция оказывается простой и понятной: «женский» вектор ахматовской поэзии стремится раскрыть знакомые лирике темы с новой точки зрения, а значит, новыми средствами (тяготение к спокойствию, интимность, звуковое письмо, передает мягкость и плавность речи, довольно длинные фразы, музыкальность): Научился я просто, мудро жить, / На небо смотреть и Богу молиться, / И бродить долго до вечера, / Утомлять ненужные тревоги. («У меня есть научились жить просто, мудро»). Тема любви, особенно любви безответной, не только не нова - со времен поэзии трубадуров она является одной из главных тем лирики. Однако нельзя не согласиться с тем, что переход от лирического героя к лирической героине в поэзии Ахматова вносит новые краски в старую историю. В 1912 году вышел сборник стихов «Вечер». Имя автора: «Анна Ахматова» — псевдоним, который Анна Горенко взяла в честь своего татарского предка, хана Ахмата; имя Анна ей дали в честь бабушки. Эта книга любовной лирики уже была гармоничной и совершенной; в стихах не было ничего детского; они принадлежали перу зрелого, зрелого поэта и уже тогда были истинными творениями Анны Ахматовой. По словам Бориса Эйхенбаума: «в творчестве Ахматовой нет резких перемен», так как «она очень устойчива в своем художественном методе» [11, 16]. Действительно, тесно связаны два первых сборника поэтессы: «Вечер» (1912) и «Четки» (1914). Они представляют читателю сокровенные переживания женской души. Многие критики расценивали ранние стихи поэтессы как интимный дневник, как исповедь, исповедь. На наш взгляд, такой подход к Вечеру и Розарию имеет свое обоснование: Я живу, как кукушка в часах, / Не завидую птицам в лесах. / Они начинают и готовят. / Знаешь, такую долю / Только врагу / Могу пожелать.

Интересно проследить отношение поэтессы к любви. Ахматова познала в юности сладкий яд безответной любви, а с другой стороны, любви к себе, на которую не могла ответить. С ранних лет у нее было много поклонников, но, пожалуй, никому не удавалось вызвать в ней огонь «тайного тепла». Ахматова обладала яркой внешностью. Современник, поэт Георгий Адамович, знавший ее с юных лет, вспоминает: «Теперь в воспоминаниях о ней ее иногда называют красавицей: нет, она не была красавицей. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Мне никогда не приходилось видеть женщину, лицо и весь облик которой везде, среди любых красавиц выделялись бы своей выразительностью, подлинной одухотворенностью, чем-то, что сразу привлекало внимание. Позднее трагический оттенок стал более отчетливым в ее

облике... когда, стоя на сцене... казалось, она облагораживает и возвышает все, что было вокруг... Иногда только что представленный ей человек тут же заявлял ей любовь к ней. Подтверждением тому стихотворение, написанное прекрасным узбекским поэтом, академиком, автором удивительных книг Айбеком в память об Анне Ахматовой:

*И я, не сводя глаз,
Глядя за дальний угол
Где мужественно по Анхору/
Сама поэзия продолжается.*

Так с юных лет зарождался образ Анны Ахматовой: образ «роковой», грустной женщины, которая, кроме даже собственной воли, не прилагая никаких усилий, покоряет мужские сердца. Однако важно также подчеркнуть, что одно из объяснений «немой лирической героини» состоит в том, что такой образ соответствовал модному в то время идеалу женщины. Это отражало гендерную специфику - женщине разрешалось быть только пассивной. В этом смысле Ахматова увековечивает классические и символистские ассоциации женщин как объектов, а не как творцов.

Крайне трагическим последствием этого отказа может стать суицидальный поступок лирической героини. Возьмем, к примеру, смерть героини стихотворения Ахматовой «Мне больше не нужны ноги», в которой, бросившись в воду, она превратилась в русалку. Так, утонув, лирическая героиня освободилась от любовных страданий. И ее возлюбленный, который остается жить, осознает свою вину. Он глубоко расстроен произошедшей трагедией («он стал бледным и грустно-немым»). Итак, неизменные любовные отношения Ахматовой делают несчастными и женщину, и мужчину. Точка смерти, по мнению исследователя А.А. Чевтаев, «отмечает ахматовское представление об основной драме любовных отношений» [8], а причину трагедии видит в «самостоятельном ценностном несоответствии мужского и женского начала». Возможно, Ахматова, решая эту проблему через экстремальное событие — самоубийство героини, в своих стихах прокладывает путь, как предполагал Недоброво, «путь женщины к ее религиозному равноправию с мужчиной».

Таким образом, исследование показало, что именно Ахматовой удалось осуществить «синтез «женской» поэзии и поэзии в прямом смысле слова». Другими словами, Ахматова переработала темы и многие приемы женской поэзии XIX века в духе общечеловеческой поэтики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Н.И.. О драматургии ранней лирики Анны Ахматовой // Вестник Московского университета, 1974. № 4. С.17.2.
2. Ахматова А. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 6.П. 245.
3. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. -Л.: Наука, 1973.с. 47.4.
4. Калян К.А. Интимная лирика Р. Катаевой и А. Ахматовой. Сравнительный аспект // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, 2016. № 2 (57). -С.73.
5. Кислова Л.С., Ветошкина М.А. Гендерный код в лирике Анны Ахматовой // А.А. Ахматова: Русская и национальная литература: Материалы международной научно-практической конференции. 25-26 сентября 2019 г. – Ереван: Лусабац, 2019, с. 224.
6. Мандельштам О. Армия поэтов // Собрание сочинений в 4-х томах / Под ред. Г.П. Струве и Б. Филиппов. -М., 1991.Т.2. -Р.216.7.
7. Матвеева Ю.В. Еще раз о женском сознании Анны Ахматовой. // Русская женщина -3. От повара до музыки: женщина в культуре. -Екатеринбург, 2000. 81 с.
8. Чевтаев А.А. Сюжетно-сюжетная структура лирического повествования // Нарраториум. -М.: РГГУ, 2012. -Нет. 2 (4).9.